

UDC: 338.24

JEL: D23

СОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

MODERN CONCEPTUAL APPROACH TO THE ASSESSING OF MANAGERIAL ACTIVITY OF ORGANIZATIONS

TASHKILOTLARNING BOSHQARUV FAOLIYATINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY KONTSEPTUAL YONDASHUV

Ильин Сергей Юрьевич [0000-0002-0320-395X]

Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), доцент кафедры «Управление и экономика»

Ilyin Sergey Yurievich

Kutafin Moscow State Law University (MSAL), associate professor of the department «Management and economy»

Ilyin Sergey Yuryevich

O.E.Kutafin nomidagi Moskva davlat yuridik universiteti (MGUA), “Boshqaruv va iqtisodiyot” kafedrası dotsenti

E-mail: i.sergey777@gmail.com; **Phone:** +79151077114

Аннотация. В статье представлен авторский подход к нахождению ключевого элемента (организационной культуры), первостепенно влияющего на состояние менеджмента юридических лиц (организаций) при действующей хозяйственной конъюнктуре и его факторов - типов управленческого механизма и стилей управления, нуждающихся в модификации для объективного оценивания их управленческой деятельности. В процессе исследования внесены предложения по адаптации содержания факторов организационной культуры к текущим и перспективным условиям хозяйствования с учетом сравнительных характеристик искомых номенклатурных групп в соответствии с наделенными признаками через использование диалектического, дедуктивного и индуктивного методов.

Ключевые слова: организации, управленческая деятельность, организационная культура, типы управленческого механизма, стили управления.

Abstract. The article presents the author’s approach to finding the key element (organizational culture), that primarily affects the state of management of legal entities (organizations) under the current economic conditions and its factors - types of management mechanisms and management styles, that need to be modified in order to objectively assess their management activity. In the course of the research, proposals have been made to adapt the content of organizational culture factors to current and future economic conditions, taking into account the comparative characteristics of the sought-after nomenclature groups in accordance with their attributes, using the dialectical, deductive and inductive methods.

Key words: organizations, managerial activity, organizational culture, types of management mechanisms, management styles.

Annotatsiya. Maqolada mavjud iqtisodiy sharoitga ega bo'lgan yuridik shaxslar (tashkilotlar) menejmenti holatiga va uning omillariga - ularning boshqaruv faoliyatini obyektiv baholash uchun modifikatsiyaga muhtoj bo'lgan boshqaruv mexanizmi va boshqaruv uslublari turlariga katta ta'sir ko'rsatadigan asosiy elementni (tashkiliy madaniyatni) topishga muallifning yondashuvi keltirilgan. Tadqiqot jarayonida dialektik, deduktiv va induktiv usullardan foydalangan holda berilgan xususiyatlarga muvofiq kerakli nomenklatura guruhlarining qiyosiy xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkiliy madaniyat omillari mazmunini joriy va istiqbolli iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tashkilotlar, boshqaruv faoliyatini, tashkiliy madaniyat, boshqaruv mexanizmining turlari, boshqaruv uslublari.

For citation: Ilyin S.Y. Modern conceptual approach to the assessing of economic activity of organizations. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 40-46.

Введение. Качество ведения менеджмента при сложившихся в процессе эволюции хозяйственных отношениях есть первичный обыденно-теоретический и жизненно-практический постулат, означающий доминирующую роль руководителей (менеджеров) организаций в решении регулярных и периодических экономических вопросов при том, что они как юридические лица выполняют широкомасштабную миссию в удовлетворении интересов государства и общества, отражающихся в материальных и нематериальных мотивационных рычагах. Оно является залогом их успешного функционирования и развития, заключающимся в принятии менеджерами эффективных управленческих решений, способствующих достижению целей, решению задач интенсивными способами (получению предельно максимального результата при предельно минимальных затратах или хотя бы минимизации до предела затрат, когда наблюдается ресурсный дефицит, и ощущается острая потребность в прогрессивных технологиях, включая управленческие действия по рационализации совершаемых хозяйственных операций). Исходя из этого, авторское исследование посвящено выявлению ключевого элемента, воздействующего на оценку управленческой деятельности организаций, и факторов, от которых он сам зависит.

Обзор литературы. Закономерности качественного управления организациями сформулированы и подробно описаны в трудах С.А. Баркова [2], Б.Н. Герасимова [4], И.В. Денисова [6], Г.Г. Карпенко [10], Е.Н. Летягиной [12], П.В. Магданова [13], Г.Н. Ярыгиной [20], идентифицированные с общими принципами ведения менеджмента независимо от его сферы, и в трудах В.С. Артамонова [1], Н.В. Бобылевой [3], С.С. Голубева [5], И.Н. Дрогобыцкого [7], С.С. Дымовой [8], И.В. Казьминой [9], Е.И. Лазаревой [11], М.Г. Мамедовой [14], К.В. Павлова [15], Т.Н. Тополевой [16], Р.Е. Торгашева [17], Г.Н. Чернышевой [18], Р.Р. Шарафуллиной [19], отличающихся изложенными в них

частными принципами его ведения в зависимости от конкретных решений, принимаемых руководящими работниками. Авторская позиция направлена на интегрирование обеих групп закономерностей в аддитивную систему, подлежащую выстраиванию вокруг базового элемента, гармонирующего с решениями всех управленческих вопросов, касающихся каждого из его уровней и подуровней (общеорганизационного менеджмента, менеджмента хозяйственных процессов, менеджмента ресурсов и технологий и их составляющих), что станет для руководящего персонала фундаментальной основой планирования статических (тактических) и динамических (стратегических) индикаторов.

Методология исследования. Выбор факторов оценки управленческой деятельности должен быть ориентирован на ее разнообразие, означающее скалярность ведения менеджмента, приспособляемую к многочисленным хозяйственным операциям, вызванным расширением спектра экономических процессов, для завоевания и упрочнения организациями лидерских позиций. Они вынуждены наряду с основными операциями заниматься вопросами подкрепляющего (инвестиционного, финансового) характера для получения дополнительных доходов и вместе с ними дополнительных прибылей, важнейших источников конкурентоспособности, для получения которых обязательное условие - определение центрального звена в построении коммуникаций с субъектами микро- и макросреды и между сотрудниками, возможное путем использования диалектического, дедуктивного и индуктивного методов, особенно целесообразных в условиях исследования нисходящих и восходящих, экстраполяционных и интерполяционных причинно-следственных связей, находящихся в неразрывной зависимости.

Анализ и результаты исследования. Осуществление управленческой деятельности организациями в настоящее время и в перспективе предполагает обязательную сбалансированность всех видов менеджмента, поскольку она не может быть эффективной без равного взаимодействия с внутренней и внешней средой. Принимать качественные решения руководителям необходимо с учетом всех контролируемых (определяющих преимущества) и неконтролируемых (определяющих недостатки) факторов, поэтому связующим звеном между ними автор видит в формировании и развитии организационной (корпоративной) культуры (системой ценностей, норм, правил, разделяемых большинством членов трудового коллектива), на которую оказывают влияние выбираемые типы управленческого механизма и стили управления.

Так как в чистом виде они существовать не могут (типы управленческого механизма и стили управления) по причине цикличности развития экономики организаций и дифференциации взаимоотношений с контактными аудиториями, в табл. 1, 2 представлена их номенклатура с отличающимися по признакам ее атрибутами для последующего определения оптимального (наиболее эффективного) их симбиоза, способствующего оптимизации управленческой деятельности организаций в соответствии с действующей и последующей хозяйственной конъюнктурой.

Таблица 1

Сравнительная характеристика механистического и органического типов управленческого механизма

Признак	Механистический тип	Органический тип
Построение управленческой иерархии	Четкое	Нечеткое
Тип руководства	Моноцентрический, постоянный	Полицентрический, непостоянный
Преобладающая форма разделения управленческого труда	Вертикальная	Горизонтальная
Организация разделения управленческого труда	Жесткое закрепление функций	Временное закрепление функций
Формализация отношений	Четко определенные права и обязанности	Периодически изменяющиеся права и обязанности
Источник эффективности деятельности	Рациональное проектирование структуры	Самоорганизация, саморазвитие

По обеим таблицам видно, что абсолютных преимуществ как у типов управленческого механизма, так и стилей управления не существует, иными словами, они не субституциональны, а комплементарны, ибо не исключают, а дополняют друг друга.

Потребности менеджеров в комплементарности типов управленческого механизма и стилей управления обусловлены, прежде всего, важностью специализации в данной хозяйственной области, сочетающей в себе стратегические и тактические действия, чего не хватает строимым ими линейным структурам, функционирующим по ярко выраженным механистическим устоям и линейным технологиям, формируемым по принципу доминирования нисходящих коммуникация (коммуникаций «сверху вниз») над восходящими коммуникациями (коммуникациями «снизу вверх»). Такие факторы, по мнению автора, не вписываются в современную систему управления организациями, поскольку не рассчитаны на существенные изменения в производственно-сбытовых, инвестиционных, финансовых операциях и не способны быть эластичными при контактировании менеджерами с внешней и даже внутренней средой по причине сильной статичности.

В связи со сказанным выше, организациям требуются такие структуры управления, которые позволяют устанавливать компромиссы между личными, корпоративными и общественными интересами менеджеров и избегать противоречий в их внешней и внутренней среде и, значит, потери выгоды.

Таблица 2

**Сравнительная характеристика основных стилей
 управления организациями**

Признак	Авторитарный стиль	Демократический стиль	Либеральный стиль
Принятие решений	Единоличное	Коллегиальное	Коллективное (командное)
Доведение решений	Приказ, распоряжение, командование	Предложение	Просьба, упрощение
Распределение ответственности	Сосредоточение в руках руководителя	В соответствии с полномочиями	Сосредоточение в руках исполнителей
Отношение к инициативе	Допускается в крайне ограниченных пределах	Допускается активно и поощряется	Полностью передается исполнителям
Принципы подбора кадров	Избавление от сильных конкурентов	Ориентация на деловых, квалифицированных исполнителей	Отсутствие четкой ориентации
Отношение к знаниям	Полагается на собственные знания	Постоянно учится и требует того же от исполнителей	Посредственное
Отношение к дисциплине	Жесткое	Умеренное	Мягкое
Контроль за деятельностью	Сильный	Умеренный	Слабый
Отношение к стимулированию	Наказание с редким поощрением	Поощрение с редким наказанием	Отсутствие четкой ориентации
Мнение о сотрудниках	Категоричное	Гибкое	Практически без оценок
Отношение к сотрудникам	Жесткое, неровное	Доброжелательное, ровное	Мягкое, ровное
Манера общения	Формальная, непродолжительная	Формальная и неформальная, относительно продолжительная	В зависимости от инициативы исполнителей
Морально-психологический климат в коллективе	Напряженный	Близкий к оптимальному	Крайне изменчивый
Показатели деятельности	Высокие количественные, средние качественные	Средние количественные, высокие качественные	Нестабильные

Выводы и предложения. Эволюция системы управления организациями привела к диверсификации менеджмента, приведшей к постепенному отходу от традиционного понимания принципов руководства, заключавшихся ранее в линейности выстраивания коммуникаций. Усложнение хозяйственной конъюнктуры потребовало от них многовекторности планов и программ, для

которых классическая линейная структура с ее явной механистичностью не подходит, поскольку большинство из них функционирует и развивается в динамической среде с регулярными хозяйственными изменениями. Следуя этой объективной реальности, автор предлагает пути совершенствования подхода к оценке управленческой деятельности организаций через оперирование факторами организационной культуры:

1. Применение линейно-функциональной или матричной структуры управления (единение положительных сторон механистического и органического типов управленческого механизма). Первый тип подходит организациям, чья экономика ограничивается национальными границами, второй тип - организациям, имеющим выходы на зарубежные рынки. Преимущества таких организаций в качественном управленческом труде за счет более широкого перечня компетенций менеджеров и универсальной адаптации к внешним условиям (экономическим, технико-технологическим, демографическим, социально-культурным, природно-климатическим, политико-правовым).

2. Внедрение патерналистского (матерналистского) стиля управления (единение положительных сторон авторитарного и демократического стилей управления). Он объединяет в себе черты строгости и справедливости со стороны высших должностных лиц. Благодаря такому стилю, предполагающему сочетание требовательности с заботой о подчиненных, в коллективе устанавливается благоприятный трудовой микроклимат.

Таким образом, модификация организационной культуры через совершенствование структуры управления и управленческого стиля к воздействию на поведение сотрудников позволит менеджерам оптимизировать осуществляемую ими деятельность и заполучить себе дополнительное конкурентное преимущество в жесткой конкурентной среде и развивать экономику организаций ресурсосберегающим (технологическим) способом, приносящим максимальную финансовую выгоду в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Список литературы.

1. Артамонов В.С. (2023) Проектное управление как инструмент реализации эффективной региональной инновационной политики // Экономика и предпринимательство. №2(151). С. 516-521. DOI: 10.34925/EIP.2023.151.2.101

2. Барков С.А., Земляков Д.Н. (2021) Современная теория менеджмента - парадоксальный симбиоз психологии, социологии и риторики // Менеджмент и бизнес-администрирование. №1. С. 151-167. DOI: 10.33983/2075-1826-2021-1-151-167

3. Бобылева Н.В., Деревягина Л.Н., Сундукова Г.М., Шрамченко Т.Б. (2023) Современные подходы к формированию организационной культуры компании Муниципальная академия. №3. С. 61-68. DOI: 10.52176/2304831X_2023_03_61

4. Герасимов Б.Н. (2023) Моделирование и технологизация элементов менеджмента в экономических системах // Менеджмент и бизнес-администрирование. №2. С. 15-27. DOI: 10.33983/2075-1826-2023-2-15-27

5. Голубев С.С., Гасанов Р.М., Губин А.М., Романенко Н.Ю. (2025) Методические подходы к координации долгосрочных научно-технологических прогнозных исследований // Контроллинг. №1(95). С. 32-42.
6. Денисов И.В. (2022) Теория менеджмента: направления современных зарубежных исследований // Экономика, предпринимательство и право. Т. 12. №1. С. 13-32.
7. Дрогобыцкий И.Н. (2023) Конечный продукт менеджмента // Мягкие измерения и вычисления. Т. 73. №12-1. С. 98-111. DOI: 10.36871/2618-9976.2023.12.0010
8. Дымова С.С., Мелконян Т.Г., Рылина В.А. (2019) Структура управления организацией Бизнес и дизайн ревю. № 2 (14). С. 7.
9. Казьмина И.В., Рогов Н.В., Попова И.В. (2021) Управление человеческими ресурсами как основа повышения надежности высокотехнологичного предприятия // Современная экономика: проблемы и решения. № 7 (139). С. 63-73. DOI: 10.17308/merp.2021.7/2634
10. Карпенко Г.Г. (2009) К вопросу о методологии науки управления // Terra Economicus. Т. 7. №1-2. С. 25-30.
11. Лазарева Е.И., Гаврилова Ю.В. (2020) Эффективное управление человеческим капиталом организации в условиях устойчиво-инновационного развития экономики // Вопросы инновационной экономики. №2. С. 737-746. DOI: 10.18334/vines.10.2.100937
12. Летыгина Е.Н., Тихомиров А.В. (2020) Современные подходы к управлению организациями // Russian Economic Bulletin. Т. 3. №3. С. 236-241.
13. Магданов П.В. (2012) Система управления организацией: понятие и определение // Вестник ОГУ. №8(144). С. 56-62.
14. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. (2016) Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами // Информационные технологии. №6. С. 467-480.
15. Павлов К.В. (2017) Эффективность и интенсификация производства: особенное и общее в этих категориях // Часопис економічних реформ. №2(26). С. 24-32.
16. Тополева Т.Н. (2018) Исследование принципов и факторов устойчивого развития промышленного предприятия // Вестник НГИЭИ. № 6. С. 85-96.
17. Торгашев Р.Е. (2013) Анализ и характеристика стилей управления образовательными системами // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. № 6 (107). С. 51-60.
18. Чернышева Г.Н. (2014) Факторы эффективного управления производственными ресурсами предприятия // Организатор производства. № 2. С. 25-36.
19. Шарафуллина Р.Р., Габитов И.М., Байкова Э.Р. (2021) Влияние корпоративной культуры на трудовые ресурсы в условиях цифровизации // Экономика и управление: научно-практический журнал. № 6 (162). С. 174-179.
20. Yaryhina H.N., Ziankova I.V., Sati R.S. (2021) Efficient use of resources in the field of energy efficiency through the principles of the circular economy // E3S Web of Conferences. С. 02009. DOI: 10.1051/e3sconf/202126602009